

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИБУПРОФЕНА, ПАПАВЕРИНА И ДИБАЗОЛ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ ТСХ

Хатамова Зулхумор Ньматуллаевна¹, Гиллаева Гулнора Урунбаевна²

¹ Зармед университети, Фармацевтик кимё ва фармакологии, г. Самарканд, РУз

² Ташкентский фармацевтический институт, кафедра фармацевтической химии, г. Ташкент, РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17498688>

Аннотация. В статье представлены исследования по разработке метода идентификации ибупрофена, папаверина и дибазола в модельной лекарственной смеси используя метод ТСХ. По результатам хроматографирования «Система», «Подвижность фазы» исследуемых веществ в индивидуальных растворителях в разных соотношениях выявлено, что система хлороформ – этанол – аммиак конц. (1:1:0,5) является более подходящей и обеспечивает оптимальную подвижность. Полярность комбинированных элюентов оценивали по значению диэлектрической проницаемости и объемной доли индивидуальных растворителей, входящих в состав ПФ. Показано, что разработанная сквозная методика для оценки качества основных действующих веществ в модельной лекарственной смеси может быть использована лекарственных формах комбинированного действия. Также были определены валидационные параметры такие, как специфичность и воспроизводимость разработанной методики ТСХ, изучали на различных хроматографических пластинках и по полученным показателям R_f оценивали её достоверность. Результаты валидации методики ТСХ позволили выявить её чувствительность, селективность, а также воспроизводимость, что будет являться весьма важным необходимым (согласно требованиям международных гармонизированным стандартам к контролю качества ИСН) для анализа готовой лекарственной формы гипотензивного действия с содержанием в своем составе ибупрофен, папаверин и дибазол.

Ключевые слова: папаверин, дибазол, ибупрофен, тонкослойная хроматография, валидация.

Актуальность. Обеспечение населения качественным отечественным лекарственными средствами с инновационным современным подходом является одним из перспективных направлений современной фармакотерапии. Определённый интерес составляет комбинированные известные препараты в рациональных лекарственных формах. В этом случае уже имеются полные характеристики зависимости эффектов от широкого диапазона доз для каждого препарата из изучаемых комбинаций. Известно, что около 30% людей в мире принимают сосудорасширяющие средства, причем 50% этих пациентов старше 50 лет. Подбор комбинации сосудорасширяющих и противовоспалительных лекарственных средств в рациональных лекарственных формах является актуальной задачей. В настоящее время в фармацевтической практике все большую популярность приобретают ректальные лекарственные формы в виде суппозиторий. Их популярность и перспективность можно оценить тем, что лекарственные вещества, минуя желудочно-кишечный тракт, попадают непосредственно

в общее кровообращение. Они превосходят по скорости всасывания, снижения степени аллергизирующее действия, простоте и безболезненности введения, а также отсутствию опасности внесения инфекций (1). При идентификации действующих веществ в многокомпонентных лекарственных формах широко применяется тонкослойная хроматография (ТСХ) (2).

Цель исследования: Разработка метода идентификации ибупрофена, папаверина и дибазола в модельной лекарственной смеси используя метод ТСХ, как сквозную методику для использования при оценке качества в мягких лекарственных формах комбинированного действия.

Объекты и методы исследования: Модельная смесь ибупрофен-0.2, папаверин-0.02, дибазол-0.02. Для определения оптимальных условий разделения использовали пластинки "SILUFOL"УФ-254, органические растворители «чда». Также проявители-пары йода, реактив Драгендорфа и его модификация по Мунье, 5% раствор FeCl₃. Валидацию методики ТСХ проводили согласно требованиям ИСН.

Результаты и обсуждение. Подлинность определяли методом ТСХ. Раствор модельной смеси наносили линию старта с помощью калиброванного капилляра в количестве 0,1мл. Параллельно тех же количествах наносили растворы свидетелей папаверина, дибазола и ибупрофен в концентрациях, соответствующих содержанию в растворе модельной смеси. В качестве подвижной фазы использовали систему растворителей хлороформ-этанол в соотношении (8:2), эфир-диметилформамид-бензол в соотношении (4:4:2). хлороформ – этанол – аммиак конц. (1:1:0,5)

Для подбора оптимального состава подвижной фазы (ПФ) изучали хроматографическую подвижность субстанции смеси в индивидуальных и комбинированных растворителях различной полярности, а также в системах с различным содержанием кислотного и щелочного модификаторов (кислота уксусная и 25 % раствора аммиака). Полученные хроматограммы высушивали в токе воздуха при комнатной температуре, проявляли и рассчитывали значения R_f.

Хроматографирование проводили в камерах насыщенных парами йода, выдерживали в растворителе. По мере достижения необходимого R_f-пластинки вынимали и высушивали.

Рассчитывали некоторые метрологические характеристики качественного анализа модельной смеси при использовании метода ТСХ.

С использованием различных хроматографических пластинок проводили оценку разработанной методики ТСХ. Достоверность методики определялась по полученным значениям коэффициента удерживания (R_f). Результаты исследования воспроизводимости ТСХ-методики для модельной смеси представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты изучения воспроизводимости методики в модельной смеси

№	Пластинки	Rf И	+П+	Д
1	Силикагель КСК	0,58	0,55	0,50
2	"Силуфол УФ-254" (Чехия)	0,62	0,50	0,68
3	"Силуфол УФ-254" (Мерск)	0,65	0,68	0,70

4	"Сорбфил УФ" Россия	0,73	0,68	0.76
---	---------------------	------	------	------

Установлено, что полученные значения Rf при использовании пластинок "Силуфол УФ-254" (Мерск) соответствуют требованиям Государственной Фармакопеи Республики Узбекистан (ГФ Уз), что подтверждает высокую воспроизводимость разработанной методики.

В таблице 2 представлены результаты подбора оптимальных условий разделения папаверин, дибазол и ибупрофен их на хроматографическое поведение на выше указанных сорбентах с использованием подвижных фаз.

Таблица 2.

Результаты подбора оптимальных условий разделения

Подвижная фаза	Rf		
	П	Д	И
Исследование вещества			
Эфир-диметилформаид-бензол	0.80	0.75	0,80
Хлораформ-этанол	0.78	0.67	0.77
хлороформ – этанол – аммиак конц. (1:1:0,5)	0,65	0,68	0,70

Определение чувствительности методики ТСХ заключалось в приготовлении водных растворов исследуемых образцов в различных концентрациях и в хроматографировании в системе хлороформ – этанол – аммиак конц. (1:1:0,5). Результаты определения чувствительности и предела обнаружения представлены в табл. 3.

Таблица 3

Определение чувствительности и предела обнаружения исследуемых веществ с различными проявляющими реактивами

Количество вещества, взятого для анализа мкг	УФ-254	Пары йода	CuSO ₄	FeCL ₃
100	+	+	+	+
50	+	+	+	+
10	+	+	+	-
5	+	+	-	-
1	-	+	-	-

0,1	–	–	–	–
-----	---	---	---	---

Из представленной таблицы 3 видно, что при анализе исследуемых веществ в модельной лекарственной смеси, предел обнаружения находится в интервале от 100 до 5 мкг, а наиболее оптимальными проявляющими реагентами являются просмотр в УФ-свете и пары йода.

Специфичность ТСХ методики, изучали путем хроматографирования рабочего и стандартного образцов. Для чего в разработанных условий хроматографирования нами проведена серия хроматографических определений.

Воспроизводимость разработанной методики ТСХ изучали на различных хроматографических пластинках и по полученным показателям R_f оценивали её достоверность. Результаты изучения воспроизводимости ТСХ методики полученные показатели R_f соответствуют требованиям ГФ XI, ГФ РУз. Результаты валидации методики ТСХ позволили выявить её чувствительность, селективность, а также воспроизводимость, что является весьма важным для анализа сквозной методики для использования в готовой лекарственной форме. По результатам хроматографирования «Система», «Подвижность фазы» исследуемых веществ в индивидуальных растворителях в разных соотношениях выявлено, что система хлороформ – этанол – аммиак конц. (1:1:0,5) является более подходящей и обеспечивает оптимальную подвижность, где R_f указаны в таблице 2.

Полярность комбинированных элюентов оценивали по значению диэлектрической проницаемости и объемной доли индивидуальных растворителей, входящих в состав ПФ. При этом установлено, что в присутствии раствора этанола происходит увеличение хроматографической подвижности веществ, а введение в состав ПФ аммиака ведет к ее уменьшению для обеих систем. Затем оценивали хроматографирование в системах с различным содержанием кислотного и щелочного реагентов, как среднее пяти параллельных определений. Подвижность веществ при хроматографировании в комбинированных элюентах на пластинах «Silufol UV254» (Merck) в присутствии кислотного модификатора.

Полученные показатели R_f соответствуют требованиям ГФ XI и ГФ РУз, и подтверждают воспроизводимость разработанной методики ТСХ. На сегодняшний день пластинки "Silufol UV254" являются более доступными и не требуют много времени для подготовки хроматографической пластинки, что позволяет значительно сократить время проведения анализа. Результаты валидации методики ТСХ позволили выявить её чувствительность, селективность, а также воспроизводимость, что будет являться весьма важным необходимым (согласно требованиям международных гармонизированным стандартам к контролю качества ICH) для анализа готовой лекарственной формы гипотензивного действия с содержанием в своем составе ибупрофен, папаверин и дибазол.

Таким образом, разработана методика идентификации исследуемой лекарственной модельной смеси содержащей ибупрофен, папаверин и дибазол, а также определение чувствительности и предела их обнаружения с использованием различных реагентов, наиболее найдено что оптимальными проявляющими реагентами являются просмотр в УФ-свете и пары йода.

Также были определены валидационные параметры такие, как специфичность и воспроизводимость разработанной методики ТСХ, изучали на различных хроматографических пластинках и по полученным показателям R_f оценивали её достоверность. Результаты валидации методики ТСХ позволили выявить её чувствительность, специфичность, селективность, а также воспроизводимость, что является весьма важным для использования разработанной сквозной методики для анализа в готовой лекарственной форме гипотензивного действия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник "[Лекарственные средства](#)" М.А. Ключев, 2001г.
2. Максимкина Е. А., Миназова Г. И., Чукреева Н. В. Стандартизация и обеспечение качества лекарственных средств. М.: Медицина.-2008. С.256.
3. Тиллаева Г.У., Рахмонова З.А.Тиллаева У.М Фармацевтический анализ и фармакологические исследования гели Бензкетозона. F ARMATSIA, Научно-практический журнал,2022,№2.С.-22-28.
4. Тиллаева Г.У.,Тиллаева У.М Стандартизация и контроль качества противовоспалительных средств комбинированного действия на примере левобана. Ташкент.-2023.Издательство «Effect-D» -148 стр.
5. Касимова Д. Б., Тиллаева Г.У., Гаибназарова Д.Т., Садикова Г.И. ,Алланазарова Разработка хроматографического метода анализа азитромицина для использования при оценке качества модельной смеси. FARMATSIA, Научно- практический журнал,2022,№2.С.-18-22.